

РАЗДЕЛ 3

Теория и история права и государства; история правовых учений; международное публичное право; международное частное право

УДК 341.95

DOI

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ БЕЗГРАЖДАНСТВА

**ГОЛОБОРОДЬКО В. И.,
старший преподаватель кафедры
административного права,
Донецкий филиал ФГКОУ ВО
«Волгоградская академия Министерства
внутренних дел Российской Федерации»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация**

Статья посвящена изучению основ правового регулирования в международном праве аспектов безгражданства, а также анализу наиболее актуальных проблем, связанных со статусом апатридов. Автором рассматриваются основные пути решения выделенных проблем как на уровне внутреннего законодательства, так и на уровне международно-правового регулирования.

Ключевые слова: международное право, гражданство, безгражданство, апатриды, правовой статус апатридов

INTERNATIONAL LEGAL PROBLEMS OF STATELESSNESS

**GOLOBORODKO V. I.,
senior lecturer at the department
of administrative law,
Donetsk branch of the fsoei he «Volgograd
academy of the Ministry of Internal affairs
of the Russian Federation»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation**

The article is devoted to the study of the fundamentals of legal regulation in international law of aspects of statelessness, as well as to the analysis of the most pressing problems related to the status of stateless persons. The author

examines the main ways to solve the identified problems both at the level of domestic legislation and at the level of international legal regulation.

Keywords: international law, citizenship, statelessness, stateless persons, legal status of stateless persons

Постановка задачи. Вопросы гражданства в науке международного права являются на сегодняшний день одними из самых актуальных. Это связано прежде всего с тем обстоятельством, что гражданство представляет собой тесную правовую связь с государством, устанавливающую комплекс прав и обязанностей той и другой стороны. Соответственно, поскольку гражданство можно охарактеризовать как некоторый доступ к совокупности прав, особый интерес как у доктрины, так и у практики вызывают категории лиц, которые не обладают таким доступом. Одной из таких категорий выступают лица без гражданства.

Обзор последних исследований и публикаций. Отдельные аспекты правового статуса лиц без гражданства рассматривались такими учёными: А. Х. Абашидзе, Л. В. Андриченко, Н. В. Бровко, П. Н. Кобец, М. А. Лихачев, Н. В. Полякова, А. В. Сабаева, А. Е. Симонова и др.

Актуальность статьи обусловлена высокой степенью общественной значимости вопросов обеспечения, защиты и реализации конституционных прав лицами, не имеющими документов, удостоверяющих личность и гражданскую принадлежность.

Цель статьи заключается в изучении основ правового регулирования в международном праве аспектов безгражданства.

Изложение основного материала исследования. Если обратиться к российскому законодательству, то положения, касающиеся лиц без гражданства (апатридов) можно обнаружить в Федеральном законе от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 115-ФЗ). Статья 2 рассматривает лицо без гражданства как субъекта, который не имеет гражданства Российской Федерации и не представил доказательств гражданства иного государства [1].

Если же обращаться к международным актам, то большое значение в системе источников имеет Конвенция о статусе апатридов от 28 сентября 1954 года [2]. Данный документ устанавливает универсальное определение апатрида для стран,

которые являются участницами данной Конвенции. Так, апатрид представляет собой лицо, которое не может быть рассмотрено как гражданин определённого государства согласно действию его законодательства. Не менее важной является Конвенция от 30 августа 1961 года «О сокращении безгражданства» [2]. По смыслу данного документа под апатридом понимается лицо, которому государство-участник не предоставило гражданство вопреки своей обязанности предоставлять его каждому, кто родился на его территории. Данную формулировку можно назвать несколько категоричной, чему, безусловно, есть своё объяснение: данный документ в качестве своей цели рассматривает сокращение негативных последствий безгражданства, что вынуждает устанавливать определённые обязанности и ответственность в отношении тех государств, которые присоединились к данной Конвенции.

Доктрина активно исследует вопросы безгражданства, и если говорить об определении данного явления, то его общее понимание аналогичным образом укладывается в следующую формулировку: безгражданство – это правовое состояние лица, при котором оно не имеет возможности предоставить юридически значимых фактов, доказывающих его гражданство, а его статус определяется на основании законодательства государства, в котором он пребывает [4].

Научные работы, в которых изучаются отдельные аспекты безгражданства, часто выделяют два вида рассматриваемого явления: безгражданство абсолютного характера и относительного характера.

Первый вид предполагает, что статус лица без гражданства возникает у субъекта с момента его рождения. Одной из распространённых причин такого вида безгражданства является правопреемство государства.

Что касается второго вида безгражданства, то предполагается возникновение статуса апатрида по причине утраты гражданства. Такая утрата может происходить из-за принудительной миграции, дискриминации при получении гражданства и многих других факторов.

Таким образом, среди основных причин возникновения явления безгражданства выделяются следующие:

- 1) правопреемство новым государством прав и обязанностей ликвидируемого государства;

2) вынужденная миграция по причине военных конфликтов на территории государства;

3) различия законодательства государств, которые не позволяют приобрести гражданство лицу, утратившему его по законодательству другого государства;

4) дискриминационные процессы.

Рассмотрим подробнее каждую из причин для установления в дальнейшем наиболее эффективного способа решения существующих проблем.

Говоря о правопреемстве государств, следует понимать, что при таком явлении возможны территориальные изменения, которые и приводят к изменению прав и обязанностей тех лиц, проживавших на территории ранее существовавшего государства [5]. Такие территориальные изменения могут возникать, например, при территориальном разделении, отделении какой либо части территории и так далее [6]. Наиболее ярким примером такого правопреемства является распад СССР, после которого на его территории были образованы совершенно новые государства. Данный процесс привёл к появлению большого количества апатридов, поскольку, потеряв гражданство СССР, данные лица не могли получить гражданство нового государства в силу тяжелой политической ситуации.

Безгражданство по причине вынужденной миграции по причине военных конфликтов является не менее редкой причиной рассматриваемого явления. Данная причина возникает в обстоятельствах, при которых военные условия в государстве не предоставляют возможности получить официальные доказательства гражданства. Например, в некоторых государствах (например, Сирия), гражданство предоставляется исходя из гражданства отца, соответственно, в случае смерти данного лица или утрате документов, представляется затруднительным определить, имеет ли право на гражданство ребёнок умершего.

Противоречивые положения законодательства различных стран, касающиеся вопросов гражданства, также существенно увеличивают количество лиц, лишённых гражданства. Данные обстоятельства могут возникнуть, например, в случае заключения брака между гражданами различных государств. Законодательство одного государства может предусматривать, что женщина лишается гражданства при заключении брака с гражданином другого

государства, а законодательство другого государства формулирует такие условия получения гражданства, которые у неё нет возможности соблюсти. В таких случаях она приобретает статус апатрида.

Последняя из приведённых причин заключается в отказе государства предоставлять гражданство по причине наличия какого-либо признака (например, расового или религиозного). Соответственно, определённое государство может не предоставить прав гражданина конкретному лицу, если оно относится, например, к национальному меньшинству.

Исходя из перечисленных причин представляется возможным рассмотреть основные проблемы, которые порождает безгражданство.

Основной и наиболее важной проблемой является, безусловно, проблема невозможности пользоваться основополагающими правами и гарантиями в определённом государстве. Из-за невозможности получить гражданство того или иного государства, лицо, являющееся апатридом, оказывается зачастую приравненным к правовому статусу лиц, обладающих гражданством иностранного государства. Несмотря на то, что, казалось бы, иностранные граждане зачастую в государствах наделяются основополагающими правами и гарантиями (за рядом исключений), проблемой именно апатридов является тот факт, что они лишены защиты дипломатического представительства какого-либо государства. Таким образом, данная категория лиц во многих случаях оказывается незащищённой [7].

Каким же образом данную проблему пытается решить международно-правовое регулирование? Обращаясь к ранее упомянутой Конвенции о сокращении безгражданства, можно отметить направленность данного документа на смягчение негативных последствий безгражданства. Многие учёные отмечают, что ключевой целью данного документа является не сам факт возложения обязанности на государства предоставления гражданства всем апатридам, а создание более благоприятного режима для данных лиц на территории различных стран [8]. Среди мер, направленных на решение данного вопроса, выделяются следующие:

1) предоставление гражданства государством в том случае, если лицо было рождено на его территории и без предоставления гражданства по данному критерию может оказаться апатридом

(иными словами, подчёркивается значимость приобретения гражданства по принципу места рождения);

2) ограничение возможности лишения гражданства: государство, при лишении лица своего гражданства должно осуществлять данную меру при условии, что данное лицо обладает возможностью получить гражданство другого государства;

3) наделение лица гражданством в случае, если оно было рождено на судне или корабле, которые принадлежат к флагу определённого государства.

Немаловажной задачей, которая стоит перед международно-правовым регулированием данной проблемы, является приведение к единообразию правового статуса апатридов в государствах. В данном случае речь идёт, в первую очередь, о национальном режиме, который может предоставляться апатридам (так, например, он действует и в России) [9]. Суть предоставления национального режима заключается в том, что граждане государства и апатриды уравниваются в своих правах и обязанностях (за рядом исключений, которые устанавливает каждое государство самостоятельно). Такое положение внутреннего и международного законодательства представляется желательным, поскольку позволит во многом облегчить положение апатридов, а также снизить случаи приобретения данного статуса.

Ещё одной проблемой, которая возникает по причине существования безгражданства, являются сложности регистрации данной категории лиц именно в качестве апатридов. Такие сложности порождают, в свою очередь, проблему определения точного количества лиц, пребывающих в государстве в качестве апатридов (иными словами, осложняется ведение учёта данной категории лиц). Проблемы сложности учёта возникают, прежде всего, по причине непроработанности правовой терминологии. Сюда относится непроработанность понятия и правового статуса апатрида в законодательстве конкретного государства. Соответственно, отсутствие чёткой регламентации категорий и правового статуса усложняет процедуру наделения лица статусом апатрида и предоставления ему соответствующих прав и обязанностей. Например, чёткое юридическое определение апатрида отсутствует в законодательстве Польши и Швеции, очень размыто определение статуса апатридов в Германии. Такие обстоятельства позволяют судить и о недостоверности сведений статистики,

касающейся численности апатридов, а, следовательно, не позволяют оценить масштаб проблемы и отреагировать эффективными методами.

Решение данной проблемы видится только в унификации основополагающих положений о безгражданстве на международном уровне и активное введение таких универсальных принципов во внутреннее законодательство государств. Универсальный характер норм законодательства различных государств, которые касаются проблем международного характера, позволит во многом сократить негативные последствия (или по крайней мере реалистично оценивать масштаб проблемы).

Не менее важной проблемой, возникающей в связи с безгражданством, является сложная процедура получения гражданства лицами, которые таковым не обладают. Разные государства индивидуально устанавливают регулирование рассматриваемой процедуры. Например, рассматривая опыт Германии, можно сказать, что лицо может получить гражданство в данном государстве только после проживания на его территории в течение определённого количества времени (даже с учётом того, что он родился в семье граждан Германии). Ещё более сложными данные положения оказываются на практике: процедура получения гражданства, даже с учётом выполненного требования, предусматривает сбор достаточно обширного перечня документов, рассмотрение которых соответствующими органами зачастую занимает немалое количество времени.

Не менее сложная ситуация для апатридов возникает и в Польше. При всем том, что процедура получения гражданства представляется достаточно простой (например, ребёнок, не зарегистрированный родителями в установленный законом срок, автоматически становится гражданином государства, даже если родители апатриды), действие указанных норм ограничивается обязательным условием: ребенок должен родиться на территории Польши. По указанной причине законодательство Польши нельзя назвать гибким в вопросе безгражданства.

Ещё более критичным является положение апатридов в Швеции. Безусловно, данное государство предоставляет временное убежище лицам без гражданства, однако данное условие лишило апатридов практически любой возможности получения гражданства данного государства.

Решение указанной проблемы видится в возможности предоставления национального режима лицам без гражданства, который сможет создать более благоприятную обстановку в чужом государстве лицам без гражданства. Представляется достаточно категоричным требование обязать все государства предоставлять гражданство апатридам на более простых условиях. Однако предоставление более стабильного правового режима, чёткое определение их статуса и учёт причин его приобретения позволит не только более объективно оценить проблему безгражданства, но и выработает универсальный подход к смягчению негативных последствий рассматриваемой проблемы. При этом важно соблюдать принцип отсутствия дискриминации, при котором процедура получения гражданства для апатридов становится более сложной, чем для других категорий субъектов.

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок по данной тематике. Подводя итог изложенному, можно отметить, что проблемы, связанные с безгражданством, всё ещё остро стоят как во многих государствах, так и на международном уровне. Наиболее целесообразным видится более эффективное внедрение международных норм и принципов в законодательство различных государств, что позволит сократить многие противоречия в вопросах приобретения гражданства (в том числе, унификация терминологии рассматриваемой сферы), а также предоставит возможность оценки реальных масштабов проблемы (облегчит определение лица в качестве апатридов, их учёт, что не только имеет статистическое значение, но и правоохранительное: государству будет легче осуществлять контроль и обеспечивать безопасность). Дополнительной мерой, которая окажется поддержкой, станет распространение национального режима не только на иностранных граждан, но и на лиц без гражданства при условии выполнения требований о регистрации их в таком качестве. Цель данного предложения – не нарушение прав граждан государства и их интересов, а предоставление базовых прав и гарантий, а также возможности обращаться за их защитой. Ещё одним направлением, в котором представляется необходимым работать государствам, является реализация положения рассмотренных конвенций (в отношении сокращения причин, по которым лицо может получить статус апатрида).

Таким образом, государствам необходимо активно развивать сотрудничество на двух- и многосторонней основе, в том числе в рамках и под эгидой международных организаций по вопросам гражданства и безгражданства в ситуации правопреемства государств и решения в связи с этим проблем таких особо уязвимых категорий населения, как беженцы и апатриды. Как показывает практика, усилия государств на региональном уровне в этом отношении оказываются наиболее эффективными и оперативными.

Список использованных источников

1. О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации. – Текст : электронный. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37868/.

2. Конвенция о статусе апатридов. Принята 28 сентября 1954 года Конференцией полномочных представителей, созванной в соответствии с резолюцией 526 А (XVII) Экономического и Социального Совета от 26 апреля 1954 года. – Текст : электронный. – URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/apatride.shtml.

3. Конвенция о сокращении безгражданства. Принята 30 августа 1961 года. – Текст : электронный. – URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/statelessness.shtml.

4. Искевич, И. С. Международно-правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства на территории Российской Федерации / И. С. Искевич, А. В. Сахаров. – Текст : непосредственный // Вопросы современной юриспруденции. - 2015. - № 1-2 (44). - С. 35-39.

5. Михалева, Т. Н. Актуальные вопросы гражданства, безгражданства и беженцев при правопреемстве государств / Т. Н. Михалева. – Текст : непосредственный // Журнал международного права и международных отношений. - 2006. - № 2. - С. 12-19.

6. Николаева, А. О. Правопреемство государств в отношении гражданства физических лиц / А. О. Николаева, Н. В. Рубцова. – Текст : непосредственный // Инновации в науке. - 2014. - № 38. - С. 151-155.

7. Пятов, Р. В. Проблемы реализации иностранцами и лицами без гражданства своих прав и свобод / Р. В. Пятов. – Текст : непосредственный // Молодой учёный. - 2021. - № 20 (362). - С. 260-362.

8. Кузнецова, И. Г. Проблемы безгражданства и пути их разрешения / И. Г. Кузнецова. – Текст : непосредственный // Теория права и межгосударственных отношений. - 2017. - № 1 (5). - С. 29-42.

9. Безуглов, А. Д. К вопросу о конституционном статусе лиц, не являющихся гражданами Российской Федерации / А. Д. Безуглов. – Текст : непосредственный // Известия Саратовского университета. - Новая серия. - Серия: Экономика. Управление. Право. - 2021. - № 1. - С. 100-105.

УДК 347.751.7

DOI

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ ДОГОВОРОВ ПОСТАВКИ

КРЮЧКОВА К. А.,
старший преподаватель кафедры гражданского и
предпринимательского права;

ФИАЛКО И. И.,
магистрант группы ЮРм-23з-1
кафедры гражданского
и предпринимательского права,
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

Статья посвящена анализу основных международных актов, регулирующих отношения в сфере международной купли-продажи товаров.

Авторами рассматриваются основные источники правового регулирования договора поставки, проблемы их применения, анализируются отдельные вопросы арбитражной практики.

Ключевые слова: гражданское право, договор, экономические отношения